

УДК 004.5:378.1

С. Б. Данилевич

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Дистанционная форма получения образования открывает доступ к обучению широкому кругу людей, которые по каким-либо причинам не могут обучаться традиционно. Однако при обучении на расстоянии существует проблема дефицита общения с преподавателями и сокурсниками, которое является важнейшим информационным каналом в процессе обучения.

В статье приводится аналитический обзор функциональных особенностей наиболее популярных образовательных инструментов (образовательная сеть Edmodo, онлайн среда Google Classroom и др.), которые используют мощности социальных медиа для помощи учащимся в процессе учебы, а преподавателям для взаимодействия между собой и обучаемыми, которые частично способны минимизировать дефицит непосредственной коммуникации со своей социальной группой.

Приведена статистика посещаемости сайтов, пригодных для эффективного использования в дистанционном обучении, косвенно оценивающая их популярность. Освоение подобного инструментария позволит обучаемым в дальнейшем легче находить единомышленников, создавать совместные проекты, трудоустроиться и т.п.

Ключевые слова: непрерывное образование, социальные инструменты, социальные медиа, LMS Moodle, Edmodo, Google Classroom, веб-сайт.

Данилевич С. Б. Використання соціальних медіа у навчальному процесі дистанційної форми навчання

Дистанційна форма отримання освіти відкриває доступ до навчання широкого кола людей, які з яких-небудь причин не можуть навчатися традиційно. Однак при навчанні на відстані існує проблема дефіциту спілкування з викладачами та однокурсниками, що є найважливішим інформаційним каналом в процесі навчання.

У статті наводиться аналітичний огляд функціональних особливостей найбільш популярних освітніх інструментів (освітня мережа Edmodo, онлайн среда Google Classroom та ін.), що використовують потужності соціальних

медіа для допомоги учням у процесі навчання, а викладачам для взаємодії між собою і учнями, що частково зменшує дефіцит безпосередньої комунікації зі своєю соціальною групою.

Наведена статистика відвідуваності сайтів, придатних для ефективного використання в дистанційному навчанні, що побічно дає оцінку їхньої популярності. Освоєння подібного інструментарію дозволить учням в подальшому легше знаходити однодумців, створювати спільні проекти, працювати разом і т.п.

Ключові слова: дистанційне навчання, навчальний процес, соціальні інструменти, соціальні медіа, LMS Moodle, Edmodo, Google Classroom, веб-сайт.

Danylevych S. The use of social media in the teaching process of the distant educational form

Distance form of education provides access to training for a wide range of people who for some reason can not be trained traditionally. However, when learning from a distance, there is a lack of communication with teachers and fellow students, which is the most important information channel in the learning process.

The article provides an analytical overview of the functional features of the most popular educational tools (Edmodo educational network, Google Classroom online environment, etc.) that use the power of social media to help students in the learning process, and teachers to interact with each other and learners who are partially able to minimize lack of direct communication with their social group.

The statistics of attendance of sites, suitable for effective use in distance learning, is given, which indirectly estimates their popularity. The development of such tools will make it easier for trainees to find like-minded people in the future, create joint projects, find employment, etc.

Key words: distance education, educational process, social tools, social media, LMS Moodle, Edmodo, Google Classroom, Web site.

Дистанционная форма получения образования предназначена прежде всего для людей, которые по каким-либо причинам не могут обучаться традиционно. В то же время развитие социальные навыки общения, умение работать в коллективе возможно только при непосредственном контакте студентов и преподавателей, т.е. в соответствующей социальной группе, объединенной едиными целями и общими интересами. Любое обучение является социальным процессом, т.к. оно происходит в социальной среде или контексте. Отсюда

возникает потребность восполнения дефицита общения с преподавателями и сокурсниками при обучении на расстоянии. Социальные медиа – это средства социального взаимодействия. Социальные сети – распространенное средство коммуникации, которое в какой-то мере может восполнить недостаток живого общения участников учебно-педагогического процесса. Сотрудничество в виртуальных сообществах снимает ограничения места и времени общения, если есть необходимое устройство с доступом в Интернет.

Для полноценного получения необходимых компетенций наравне с очной формой обучения к обучаемому предъявляются повышенные требования: умение самостоятельно осваивать эффективные способы познания, самодисциплина, сильная мотивация. Одновременно и от преподавателей требуется умение оптимально организовать обучение, владение соответствующим инструментарием и умение целесообразно его использовать. Кроме того, постоянное совершенствование и расширение возможностей средств коммуникационных и информационных технологий обуславливает противоречие между потенциальными дидактическими возможностями и ограниченными знаниями, умениями участников педагогического процесса их использовать.

Целью данной работы является обзор функциональных особенностей педагогических медиаресурсов, позволяющих повысить эффективность учебно-педагогического процесса дистанционной формы получения образования.

В связи с динамическим ростом количества таких ресурсов и усовершенствованием существующих подобные исследования представляются актуальными. Объектом здесь выступают педагогические веб-сервисы, а предметом – их интеграция в практику дистанционной формы получения образования.

В работах В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко и др. [1] даны определение системы дистанционного обучения и ее составляющих, рассмотрен вопрос структуры дистанционного курса, сформулированы требования к дистанционному курсу и тьюторам. Состояние и перспективы внедрения дистанционного образования в вузах Украины, анализ преимуществ и недостатков дистанционной формы

обучения проводился многими исследователями. Из последних публикаций можно отметить работы Е. В. Крайнюк, Ю. В. Буц [2]. Особенности сети Интернет как фактора трансформации образовательных систем и социальных функций образования были рассмотрены В. П. Козыренко [3].

Виртуальные сообщества как особая форма социальной интеграции, а также их структура и особенности взаимодействия пользователей в них исследует А. П. Соловей [4].

Интернет-коммуникации оказывают существенное влияние на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи [5; 6].

В работах Е. Ю. Усик социальная сеть рассмотрена как результат самоорганизации социальной системы, как особая форма социальной интеграции, главную роль в которых играет доверие, общие ценности и нормы [7]. Опыт США свидетельствует, что внедрение и использование инструментов образовательных технологий с учетом социальных аспектов обучения, повышает качество предоставления образовательных услуг, а также мотивацию их получения [8].

Современные технологии позволяют не только передать большой объем учебной информации на расстояние, но и обеспечить прямое общение обучающего и обучаемого [9]. Современные дистанционные курсы предлагают студентам модель взаимодействия с преподавателями и между собой через Интернет-странички, посещать которые можно с различных устройств. Международная образовательная платформа онлайн-курсов COURSERA (<https://www.coursera.org/>) охватывает около 6,5 миллионов зарегистрированных студентов по всему миру и содержит 626 курсов от 108 ведущих университетов. Здесь предлагаются готовые полноценные курсы, тесты и материалы к итоговым экзаменам. Обучение проводится бесплатно (преимущественно на английском языке).

Украинский общественный проект массовых открытых онлайн-курсов Prometheus (www.prometheus.org.ua) имеет целью бесплатно предоставить лучшие учебные возможности каждому гражданину Украины. Преподаватели Киевского национального университета, Киевского политехнического института, Киево-Могилянської академії ведут видео-лекції, організують інтерактивні тести, форуми.

Одной из крупнейших модульной объектно-ориентированной динамической учебной средой с открытым программным кодом является LMS Moodle (<https://moodle.org/>). Она насчитывает около 90 млн. пользователей [10] и позволяет: создавать и управлять учебными курсами; определять доступ к элементам курса; отслеживать выполнение заданий; использовать контент различного формата, устанавливать плагины: массовая рассылка уведомлений; видеоконференции; видео и аудио чаты; средства проектного обучения; электронный портфолио. Достоинства Moodle: бесплатная основа; развитая система тестирования; разнообразие учебных элементов; возможность дифференцировать обучение; поддержка разнообразных сценариев.

В качестве альтернативы большое распространение получила защищенная бесплатная образовательная сеть для педагогов и учащихся Edmodo (<https://www.edmodo.com/>) (см. табл.). Она представляет собой социальную среду похожую на Facebook, где есть возможность общаться участникам образовательного процесса, делать записи (в том числе и на русском языке).

Эта платформа используется для преподавания самых разных предметов в различных образовательных заведениях. Участники условно делятся на три группы: учителя, учащиеся, родители. Учителя должны зарегистрироваться на сайте и создать свою учетную запись, так они получают доступ к вступлению в различные профессиональные сообщества и коды для создания своих групп, добавления учащихся в сообщество. Окно Edmodo состоит из трех составляющих. В левой части работают непосредственно с учебными курсами (группами). Центральная часть служит для добавления записей, заданий, тестов, опросов и т.п. Справа представлен ряд дополнительных опций: обновить профиль, обратиться в Help-центр, пригласить коллегу и др. Есть возможность пригласить в группу педагогов, обучающихся, родителей (Who Would You Like to Invite), записать адрес их электронной почты, обращение.

Добавить в курс Edmodo учебный элемент можно вставив готовый текст Word, файл (например, PDF) или установив ссылку на ресурс в Интернете (например, ссылку из облачного хранилища OneDrive).

Schoology (<https://www.schoology.com/>) во многом аналогична Edmodo, она также бесплатна для студентов, учителей и родителей. Преподаватели могут обсудить интересные их темы, обменяться опытом в открытых группах, создаваемых по принципу социальных сетей. В разделе публичные ресурсы можно выбрать учебные материалы (пока только на английском языке).

Большими возможностями для организации дистанционного обучения обладает Google Classroom [11] – универсальное средство, своеобразный центр управления, онлайн среда, в которой могут взаимодействовать пользователи (школьники, студенты, коллеги, заинтересованные лица и т.п.) и которая позволяет контролировать процесс взаимодействия. Участвовать можно в двух режимах: организатора (учителя, преподавателя, администратора, координатора проекта и т.п.) и участника (ученика, студента и т.п.). Только организатор имеет возможность добавить себе на страницу объекты: использовать имеющееся сообщение; создать вопрос, задания, объявление. Задание можно запланировать, сохранить как черновик для дальнейшей доработки, установить сроки выполнения, использовать файлы с компьютера, Google диска, давать ссылки на учебное видео, любые ссылки в Интернет. После выставления оценок в среде Google Classroom можно получить онлайн общую ведомость, в которой будут зафиксированы все оценки всех участников, их адреса, процент выполненных работ.

Работая в Google Classroom, организатор получает непосредственный доступ ко всем сервисам Google: электронной почте, облачному хранилищу, социальной сети Google+, созданию канала на YouTube и др.

Classroom постоянно развивается, совершенствуется, дополняется новыми приложениями. Например, расширение Classroom Split упрощает использование Google Classroom для студентов, разделяя их экран, так, что указания к заданию располагаются на одной стороне экрана, а работа выполняется на другой. Дополнение к GoogleForms инструмент Quizzes позволяет проводить оценку уровня знаний.

Основная цель Classroom Bridges (www.classroombridges.com/) – помочь педагогам найти коллег по всему миру для сотрудничества

с ними и их учениками, знакомству с разными системами образования, предоставить студентам больше возможностей для общения и сотрудничества со студентами из других стран, представителями иных культур. Международное общество «Технологии в Образовании» (ISTE) (<https://www.iste.org/>) подчёркивает необходимость совместной работы учащихся и педагогов с людьми из других частей мира для реализации глобальных перспектив, в том числе и для трудоустройства [12].

Чтобы воспользоваться Classroom Bridges нужно только заполнить форму регистрации и выполнить поиск с помощью карты и фильтров на странице «Найти класс». В результате поиска на сайте предоставляется информация для связи с нужным классом или преподавателями. По мере развития проекта на сайт подключается все больше ресурсов.

Средства для дистанционного получения образования, использующие социальные медиа, востребованы. Об этом свидетельствуют данные (ноябрь 2017 г.), приведенные в таблице.

Таблица

Посещаемость сайтов для дистанционного получения образования

URL	Просмотров за год
classroom.google.com	1022000000
www.quora.com	287188935
www.coursera.org	84272295
www.edmodo.com	44573800
www.crunchbase.com	40302570
www.wikispaces.com	37396440
www.schoolology.com	28977715
www.ning.com	19148630
moodle.org	12169830
edublogs.org	8156290
openstudy.com	5921030
www.prometheus.org.ua	3432825
universarium.org	1953845
www.epals.com	736935
classmill.com	521220

Таким образом, в распоряжении организаторов дистанционной формы получения образования есть обширный, постоянно развивающийся инструментарий: использование преимуществ социальных медиа позволит в какой-то мере восполнить дефицит общения со своей социальной группой, сделать образование доступным для каждого, познакомиться с разными системами образования, повысить осведомлённость об информационных технологиях, получить нужные навыки. Основываясь на вышеуказанных аргументах, можно сделать вывод, что использование онлайн сервисов может способствовать улучшению качества образования студентов. И в дальнейшем полученные навыки позволят находить единомышленников, создавать совместные проекты, трудоустроится независимо от местонахождения участников.

Список литературы

1. Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : монографія / Кухаренко В. М. [та ін.]. – 2016. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf (дата звернення: 17.10.2017). – Загол. з екрану.
2. Простакова Ю. В. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Юлія Вікторівна Простакова // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – 2017. – № 4. – Режим доступу: <http://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/116> (дата звернення: 17.10.2017). – Загол. з екрану.
3. Козыренко В. П. Информационные образовательные технологии в условиях социальных трансформаций // В. П. Козыренко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 241–248.
4. Соловей А.П. Виртуальные сообщества как особая форма социальной интеграции [Электронный ресурс] / Алеся Петровна Соловей // Психология, социология и педагогика : электрон. науч.-практ. журн. – 2014. – № 6. – Режим доступа: <http://psychology.snauka.ru/2014/06/3341> (дата обращения: 28.09.2017). – Загл. с экрана.
5. Горбулин О. С Современная цифровая педагогика: проблематика и перспективы / О. С Горбулин // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Харків, 2017. – С. 75–78.
6. Шипко О. Інтернет-комунікації як чинник формування ціннісних

орієнтацій сучасної студентської молоді / О. Шипко // Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 червня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 68–72.

7. Усик Е. Ю. Социальные сети как инструмент развития корпоративной культуры вуза / Е. Ю. Усик // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 231–241.

8. Muthler S. The Best Interactive Web Tools for Educators [Electronic resource] / Sarah Muthler. – URL: <http://www.edudemic.com/best-web-tools/> (access date: 25.11.2017). – Title on screen.

9. Кислова О.Н. Опыт преподавания с использованием возможностей Google Класса // Инновационные технологии в современном образовании : сб. тр. по материалам III Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции. – М. : Изд-во «Научный консультант», 2016. – С. 279–284.

10. Петренко С. В. Оптимізація й аналіз результатів використання LMS Moodle у системі змішаного навчання в університеті [Електронний ресурс] / С.В. Петренко // Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. – Том 61, № 5. – С 140–150. – Режим доступу: <http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view> (дата звернення: 23.10.2017). – Загол з екрану.

11. Електронний освітній ресурс “Про сервіси Google” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sites.google.com/site/edugservis/home> (дата звернення: 23.10.2017). – Загол з екрану.

12. Future Work Skills 2020 [Electronic resource]. – URL: [доступа:http://www.iftf.org/futureworkskills/](http://www.iftf.org/futureworkskills/) access date: 25.11.2017). – Title on screen.

References

1. Kukharenko V.M. et al. Teorija ta praktyka zmishanogho navchannja : monohrafija [Theory and Practice of Mixed Learning: Monograph]. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teorija_ta_praktyka_2016.pdf (Accessed 17 October 2017).

2. Prostakova Yu. V. Dystantsiynе navchannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Distance education in higher educational institutions: current state and development prospects]. Informatsiynо-komunikatsiyni tekhnolohiyi v osviti [Informational-communicational technology in education]. 2017, vol. 4. Available at: <http://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/116> (Accessed 17 October 2017).

3. Kozyrenko V. P. Information Technologies in the context of social transformations (in Russian). Vcheni Zapusky Kharkivskogo Gumanitarnogo Universitetu “Narodna Ukrainska Akademiya [Scientists Launch of the Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy], 2016, no. 22, pp. 241–248.

4. Solovej A.P. Vyrtual'nye soobshchestva kak osobaya formasotsyal'noy yntehratsyy[Virtual communities as a special form of social integration]. *Psykholohyya, sotsyolohyya y pedahohyka* [Psychology, sociology and pedagogy]. 2014, vol. 6. URL: <http://psychology.snauka.ru/2014/06/3341> (Accessed 28 September 2017).

5. Gorbulin O.S. *Sovremennayatsifrovayapedagogika: problematika i perspektivy*[Modern digital pedagogy: problems and perspectives]. *Dystantsiyne navchannya – start iz sohodennya v maybutnye* [Distance learning – start from the present to the future]. [Material III all-ukrainian scientific and practical conference in the international forum]. Kharkiv, 2017, pp. 75–78.

6. Shipko O. *Internet-komunikatsiyi yak chynnyk formuvannya tsinnisnykh oriyentatsiy suchasnoyi students'koyi molodi* [Internet communication as a factor in the formation of value orientations of modern student youth]. *Specialty of the student and the socio-cultural center of the university in the contextual context*. [Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. – 2 June 2017]. Kiev, 2017, pp. 68–72.

7. Usik E. Yu. *Sotsialnyie seti kak instrument razvitiya korporativnoy kulturyi vuza* [Social networks as a tool for the development of the corporate culture of the university]. *Vcheni Zapusky Kharkivskogo Gumanitarnogo Universitetu “Narodna Ukrainaska Akademiya”* [Scientists Launch of the Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy”]. 2016, no. 22, pp. 231–241.

8. Muthler S. *The Best Interactive Web Tools for Educators*. Available at: <http://www.edudemic.com/best-web-tools/> (Accessed 25 November 2017).

9. Kislova O. N. *Opyit prepodavaniya s ispolzovaniem vozmozhnostey Google Klasya* [Experience of teaching using Google Class]. *Materials of the III International Scientific and Practical Internet Conference “Innovative Technologies in Modern Education (in Russian)*. Moscow, 2016, pp. 279–284.

10. Petrenko S. V. *Optyimizatsiya y analiz rezul'tativ vykorystannya LMS Moodle u systemi zmishanogo navchannya v universyteti* [Optimization and analysis of the results of using LMS Moodle in the system of mixed learning at the university]. *Information technology and teaching aids (in Ukrainian)*. 2017, Vol.61, #5, pp. 140–150. Available at: <http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view> (Accessed 23 October 2017).

11. *Elektronniy osvityniy resurs “Pro servisy Google”* [Electronic resource “About Google services”]. Available at: <https://sites.google.com/site/edugservis/home> (Accessed 23 October 2017).

12. *Future Work Skills 2020*. Available at: <http://www.iff.org/futureworkskills/> (Accessed 25 November 2017).